

– відповідність міжнародним стандартам сталого розвитку.

Водночас, впровадження зелених інновацій вимагає інвестицій, переосмислення виробничих процесів та подолання спротиву змінам. Не всі компанії готові до таких кроків одразу, однак ті, хто розпочав цей шлях, вже сьогодні демонструють успішні приклади трансформації [1].

Отже, зелена інноваційність – це не лише тренд, а необхідність для сучасного бізнесу. Підприємства, що впроваджують екологічні рішення, не лише дбають про майбутнє планети, а й створюють для себе нові можливості для росту, розвитку та довготривалої стабільності. Майбутнє належить тим, хто діє відповідально вже сьогодні.

Список використаних джерел

1. Зелені інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Київ : Центр Разумкова, 2019. 316 с.
2. Маковоз О.С. Зелена економіка як запорука сталого розвитку. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1a47793a-f6ba-40b7-8087-cbd96419aba1/content>
3. Мусіна Л.А., Кваша Т.К. Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної економіки України. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 138 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Солодков Д.Є., аспірант кафедри економіки

Скалібог В.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гришко Н.Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Алауї Різк Хічам (Alaoui Rizq Hicham), intCount, Марокко

Стратегія сталого розвитку в умовах інтенсивної цифрової трансформації економіки створює нові виклики для інноваційного розвитку промислових підприємств. Упровадження екологічно сталих технологій і цифрових рішень все частіше стає вимогою, а не конкурентною перевагою, оскільки підвищення ефективності, зменшення ресурсоемності та відповідність глобальним викликам

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

стали загальноприйнятими стратегіями розвитку підприємництва. При цьому все ще спостерігається відставання українських промислових підприємств в таких аспектах, як цифровізація, загальний рівень інноваційної активності та цифрової зрілості у порівнянні із середньоєвропейськими показниками. Це обумовлює необхідність аналізу особливостей формування потенціалу інноваційного розвитку з урахуванням фактичних даних – зокрема, рівня інноваційної активності, обсягів інвестицій в ІТ та НДДКР, цифрових навичок трудових ресурсів та формування інституційного середовища. За даними Держстату, протягом 2022–2024 рр. кількість інноваційно активних підприємств в Україні зростає майже вдвічі порівняно з попереднім триріччям (4428 проти 2589 підприємств), що відповідає зростанню частки таких компаній з 10,5% до 18,5% від загальної кількості [1]. Для порівняння, в країнах ЄС інноваційна активність бізнесу значно вища: у середньому 51% підприємств в ЄС впроваджували продуктові або процесні інновації протягом 2020–2022 рр. [2]. Хоча методології обліку дещо різняться, різниця у порядках величин очевидна.

Одним із ключових чинників інноваційного розвитку є інвестиції в наукові дослідження та розробки (НДДКР). В Україні рівень фінансування науки і інновацій залишається критично низьким. Частка внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП у 2023 році становила лише 0,37%, що відповідає даним показника довоєнного рівня (0,38% у 2021 р.). Для порівняння, середній показник країн ЄС сягає 2,2% ВВП (2023 р.) [4], тобто у кілька разів більше. Навіть сусідні країни Центрально-Східної Європи інвестують значно більшу частку: у порівнянні на кінець 2023 року Польща – ~1,56%, Угорщина – 1,39% ВВП [3]. Такий розрив свідчить про обмежені фінансові можливості українських підприємств впроваджувати власні наукові розробки і нові технології. Витрати української промисловості на інновації скорочувалися протягом останнього десятиліття, лише у 2024 році спостерігався стрибок (значною мірою за рахунок розвитку оборонних технологій) [3]. Проте частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізації залишається невеликою – не більше 2–3% [3], тоді як у

середньому по ЄС цей показник істотно вищий. Недостатні інвестиції в НДДКР обмежують створення власних технологій та продуктів, знижуючи потенціал довгострокового інноваційного розвитку.

Іншим важливим чинником є цифрова трансформація та ІТ-інвестиції в промисловості. Цифрові технології виступають каталізатором інновацій, адже впровадження Industry 4.0, автоматизації, великих даних, штучного інтелекту тощо підвищує продуктивність та гнучкість виробництва. Проте рівень цифровізації українських підприємств наразі недостатній. Лише приблизно 35% українських підприємств мали власний веб-сайт (онлайн-присутність) станом на 2023 рік [6]. Для порівняння, у середньому 78% підприємств в ЄС мали веб-сайти у 2023 році [5]. Індикатори потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств України та середні значення по країнах ЄС подані у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння показників потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств України і країн ЄС (систематизовано за [1, 2, 4, 5])

Показник	Україна	ЄС (середнє)
Частка інноваційно активних підприємств, %	18,5% (2022–2024 рр.)	51% (2020–2022 рр.)
Витрати на НДДКР, % ВВП	0,37% (2023 р.)	2,2% (2023 р.)
Підприємства, що мають власний веб-сайт, %	35% (2023 р.)	78% (2023 р.)

З наведених даних видно, що за всіма розглянутими параметрами українська промисловість значно поступається середньоєвропейському рівню. Низька частка інноваційно активних фірм та незначні інвестиції в НДДКР вказують на слабкий інноваційний потенціал. Відставання у цифровізації (лише кожне третє підприємство представлено в інтернеті) свідчить про повільний прогрес цифрової трансформації, що ускладнює реалізацію сучасних інноваційних рішень. Ці кількісні показники підтверджують, що українським промисловим підприємствам потрібні структурні зміни та прискорене нарощування інноваційних спроможностей.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

Список використаних джерел

1. Коваленко О. Інноваційні підприємства в Україні - Зростання майже вдвічі за три роки. *New Voice Бізнес*. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/sviy-biznes/innovaciyni-pidpriemstva-v-ukrajini-zrostannya-mayzhe-udvichi-za-tri-roki-50533366.html> (дата звернення: 14.09.2025).
2. More than half of EU businesses are innovation-active. *Language selection / European Commission*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241129-1> (дата звернення: 14.09.2025).
3. Григоренко Ю. Інфографіка: R&D витрати на інновації в Україні у 2024-му зросли удвічі – GMK Center. *GMK*. URL: <https://gmk.center/ua/infographic/zarahunok-oboronnih-r-d-vitrati-na-innovacii-v-ukraini-u-2024-mu-zrosli-udvichi/> (дата звернення: 14.09.2025).
4. EU spent €381.4 billion on R&D in 2023. *Language selection / European Commission*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241211-2> (date of access: 14.09.2025).
5. Technology in European Neighbourhood East countries - Statistics Explained - Eurostat. *Language selection. European Commission*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Technology_in_European_Neighbourhood_East_countries (date of access: 14.09.2025).
6. Андросова О. Ф. Цифрові інструменти на промислових підприємствах України. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. Т. 2, № 283/2. С. 6–19. DOI:10.32752/1993-6788-2025-2-283-6-19 (дата звернення: 14.09.2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18467182

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТПВ

Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Гарькавий В. В., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Дуже часто проблема твердих побутових відходів розглядається в контексті боротьби за чисте екологічне середовище. Проте разом із ростом населення збільшується кількість сміття, а ресурси планети обмежені. Саме тому варто розглядати тверді побутові відходи як потенційне джерело вторинних ресурсів.

У чинному законодавстві України відсутнє визначення щодо саме твердих побутових відходів. Замість нього використовується інший термін. Так, згідно Закону України «Про управління відходами» в редакції від 31.10.2025 побутові

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

